

Ушатов Д.В.

Кандидат юридических наук, профессор, доцент. Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.

Вопросы формирования познавательной активности у курсантов военных вузов войск национальной гвардии Российской Федерации

Введение

В условиях современной внешней военной политики, включая участие Вооруженных Сил Российской Федерации в операциях по противодействию терроризму, экстремизму и национализму, возникают новые требования к организации служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации (далее по тексту ВНГ РФ). Это обуславливает необходимость пересмотра и оптимизации системы подготовки офицерского состава в военных учебных заведениях, что подтверждается научными работами в данной области. В военных учебных заведениях ВНГ РФ на сегодняшний день выявлены определенные проблемы. Одной из них является неготовность преподавательского состава к работе в рамках новых информационных образовательных стандартов и реализации инновационных методик обучения, включая дистанционные технологии. Другая проблема заключается в отсутствии полноценной информации о степени адаптации курсантов и особенностях их интеллектуального профиля, что мешает применению индивидуализированного подхода в образовании и влияет на качество подготовки будущих офицеров. Также стоит отметить низкий уровень мотивации курсантов к получению профессиональных навыков в рассматриваемых учебных заведениях.

Центральной задачей исследования является оценка готовности поступающих в военные вузы ВНГ РФ к ведению военной профессиональной деятельности и выявление ключевых путей улучшения системы формирования познавательной активности в процессе обучения для повышения профессиональной компетентности.

Материалы и методы исследования

Обсуждение результатов выявило взаимосвязь между развитием познавательной активности курсантов ВНГ РФ и вопросами воспитания духовно-нравственных ценностей, необходимых для формирования профессиональной идентичности. Особое внимание уделено исследова-

нию познавательной активности курсантов, выбравших путь офицерской карьеры в структурах национальной гвардии, с помощью научного эксперимента.

Исследование подчеркивает, что понимание термина «познавательная активность» в приобретении профессиональной компетентности возможно только через общую теоретическую базу, которая отражает общественные процессы и сознание.

Познавательная активность – «важная часть познания. Оно формируется и развивается в процессе обучения. Познавательная активность традиционно рассматривается как особый вид умственной деятельности. В структуре познавательной активности выделяют такие компоненты, как: когнитивный, эмоциональный, волевой, мотивационный» [1, С. 143]. Автор статьи полагает, что структура познавательной активности курсантов военных вузов ВНГ РФ имеет свои особенности, что требует разработки новых психолого-педагогических методов для стимулирования их стремления к получению знаний. Поэтому каждый из выделенных выше компонентов «обладает относительной самостоятельностью, а воспитательные направления в этих сферах характеризуются своими особыми целями и задачами, осуществление которых требует своих специальных форм и способов» [2, С. 53].

В данном исследовании рассматривается важность и необходимость развития познавательной активности у курсантов в процессе обучения в военных высших учебных заведениях ВНГ РФ, что содержит обширный материал для специалистов в области психопедагогики, который может быть полезен для преподавателей и руководителей образовательных учреждений, готовящих специалистов для правоохранительных органов.

Формирование познавательной активности – это ключевое условие для успешного выполнения будущими офицерами ВНГ РФ своих профессиональных обязанностей, в том числе сложных военных задач в условиях современных угроз. Познавательная активность выступает как критерий, отражающий готовность будущего офицера к эффективной подготовке к решению служебно-боевых задач.

Основу данного качества составляет мотивация к получению знаний и практических навыков, приобретаемых курсантами во время обучения. Успех в формировании познавательной активности зависит от строгого следования регламентирующим документам и создания условий, способствующих усилению мотивации курсантов для достижения высоких результатов в военной подготовке [3, С. 18].

В исследовании были использованы методологии диалектического, системно-структурного и компетентностно-ориентированного подходов, дополненные синергетическим взглядом на процесс развития

профессиональных качеств курсантов. В качестве теоретических инструментов применялись сравнительный анализ, синтез, моделирование и проектирование. Эмпирическая часть исследования включала педагогические наблюдения, опросы, интервью, изучение документов и результатов работы, экспертные оценки и проведение экспериментов.

Основная часть

Исследование было направлено на выявление сути и основ познавательной активности курсантов военных учебных заведений. Специалисты ставили цель разобраться в том, как формируется познавательная активность и как она связана с овладением профессиональной компетентностью, а также рассмотреть ее взаимосвязь с другими аспектами социальной жизни. Подход к данному вопросу базируется на общей теории, которая отражает влияние общественного сознания на реальность.

Не смотря на то, что фундаментальные вопросы познавательной активности уже осмыслены в контексте диалектико-материалистической философии, в России продолжают научные споры по поводу определения и содержания этого понятия. Особый интерес вызывает его связь с будущей военной и боевой деятельностью курсантов [4, С. 312-317].

Определение познавательной активности курсантов военных вузов стало предметом множества научных работ. Вклад в ее изучение внесли многие ученые и их труды способствовали формированию целостного взгляда на этот аспект подготовки курсантов, который является критически важным для их будущей военной службы. Ученые уделяют внимание социальной ответственности, которая должна быть привита молодым людям, поскольку Вооруженные Силы играют важную роль в жизни российского общества. В сфере подготовки будущих офицеров для военных учебных заведений, вопросы, связанные с развитием познавательной активности являются предметом серьезных исследований. Сложность и многоаспектность данной категории подразумевает необходимость проработки различных методологических подходов, введения новых исследовательских методик и терминологии. В этом контексте предстоит значительная исследовательская работа, учитывая разногласия в вопросах теории и практики, а также различные предложения и концепции. Социально-политические изменения в мире подталкивают к усиленной работе по улучшению этого процесса.

Ключевым аспектом подготовки курсантов является развитие познавательной активности, которая взаимосвязана с формированием духовно-нравственных ценностей и идентификацией в профессиональной сфере. Важным фактором здесь выступает стремление к общественному признанию и уважению со стороны окружающих.

Современные психологи выделяют роль духовно-нравственных

ориентиров, систем ценностей и мотиваций, влияющих на выбор молодежи военной профессии. Внутренние установки кандидатов на военную службу, их взгляды и социально-правовые идеалы существенно определяют их отношение к будущей профессии, в том числе оценку реальности ситуации, собственные способности и желания.

В процессе развития познавательной активности, на первый план выходит готовность к неукоснительному выполнению воинского долга, что напрямую влияет на успешность военной карьеры. Интегрированная компетентность, направленная на выполнение профессиональных задач, является ключевым фактором, определяющим выбор карьеры в военной области. Мотивационный компонент может как стимулировать, так и препятствовать эффективности подготовки курсантов к профессиональной деятельности. Исследование, проведенное в рамках настоящего проекта, было направлено на изучение и анализ мотивации курсантов в военных высших учебных заведениях под эгидой ВНГ РФ для развития их профессиональных навыков [5, С. 91-94].

В рамках исследовательского проекта были задействованы учебные заведения, подготавливающие кадры для военных структур ВНГ РФ. Они были представлены группой участников, из которых 32 курсанта были из Военной ордена Жукова академии ВНГ РФ, обучающихся на военных психологов. Две другие группы обучаются в Новосибирском военном ордена Жукова институте имени генерала армии И.К. Яковлева ВНГ РФ. Они насчитывают 35 и 47 курсанта соответственно. 35 стремятся стать офицерами спецназа и лингвистами, а 47 курсанта специализируются в области правового обеспечения национальной безопасности.

Итак, группы были разделены следующим образом: 32 курсантов – будущие военные психологи, 35 курсанта – специалисты в области иностранных языков и 47 курсанта – юристы. Исследование использовало методику О. Ф. Потемкиной, предназначенную для оценки социально-психологических установок в мотивационной сфере личности.

Результаты эксперимента были проанализированы с применением математической статистики, чтобы построить профиль мотивационных установок курсантов по четырем параметрам: отношение к процессу и результатам, альтруизм против эгоизма, трудолюбие против меркантильности, стремление к свободе против стремления к власти.

Выводы показали, что для курсантов характерны установки, ориентированные на любовь к свободе, внимание к процессу и результатам деятельности. Несмотря на это, стремление к свободе не являлось доминирующим, что можно объяснить спецификой военной профессии, требующей соблюдения иерархии и дисциплины. Сильное желание курсантов к независимости и самостоятельности, выраженное в их

молодежных устремлениях, объясняет их высокую оценку ценностей, связанных со свободой.

В то же время, их предпочтение результативности и процессуальности в деятельности, особенно заметное среди будущих военных психологов и лингвистов, соответствует специфике их выбранных направлений [6, С. 10].

Примечательно что, несмотря на ориентацию курсантов на достижение результатов и процесс работы, установки, связанные с трудолюбием, занимают лишь четвертое место у будущих военных психологов и юристов, а у лингвистов – пятое. Предполагается, что такая динамика обусловлена тем, что исследование проводилось среди курсантов первого курса, где организация учебного процесса играет важную роль, тогда как профессиональные военные навыки и компетенции развиваются на более поздних этапах обучения. Данные исследования подтверждают, что с каждым курсом профессиональная ориентация курсантов усиливается, что демонстрируется ростом соответствующих показателей.

Также было выявлено, что курсанты высоко ценят альтруизм и готовность помогать без корыстных побуждений, что укрепляется чувством воинской обязанности. Эти качества особенно заметны у лингвистов и юристов по сравнению с военными психологами.

Используя статистические методы, такие как критерий U Вилкоксона–Манна–Уитни, и программное обеспечение SPSS 12, автор не обнаружил существенных различий между психологами и лингвистами по мотивационным установкам, связанным с достижением результатов и альтруизмом. Это позволяет предположить, что подходы и ценности этих групп в целом схожи.

Через анализ корреляционных матриц были выявлены взаимосвязи между мотивационными установками курсантов, проходящих обучение в военных учебных заведениях ВНГ РФ, и их стремлением к профессиональной компетентности в различных военных специальностях. Этот анализ помог определить описательные характеристики этих взаимосвязей. Исследование показало, что у курсантов военных учебных заведений ВНГ РФ обнаружено не высокое стремление к профессиональной компетентности, связанное с амбициозными и материалистическими установками. Это можно интерпретировать как наличие скрытых мотивационных факторов, которые на начальном этапе обучения в военном вузе могут быть не заметны из-за разнообразных внешних и внутренних факторов [7, С. 2-5].

По результатам исследования не было получено статистически значимых данных, подтверждающих важность процессуального подхода в профессиональной деятельности курсантов-специаловцев, изучающих

иностранные языки. В частности, не было выявлено связей между ориентацией на процессы и другими аспектами мотивации.

Когда речь заходит о выборе военной специальности, курсанты чаще всего колеблются между стремлением к труду и желанием свободы. Подобное распределение мотиваций может быть расшифровано следующим образом: чем больше ценится курсантом его будущая профессиональная деятельность, тем острее ощущается потребность в свободе и самостоятельности. Именно увлеченность своей профессией и преданность делу способствуют приобретению профессиональных навыков и ощущению свободы [8, С. 445].

Отдельно стоит отметить, что для курсантов, обучающихся на военных психологов, материальная сторона профессии имеет весомое значение, что отражается в восприятии результативности их будущей деятельности.

В контексте выбора профессии в области права и спецназа («юристы» и «лингвисты», соответственно) было замечено недостаточное согласование мотиваций, связанных с желанием свободы и альтруизмом. Альтруизм, в свою очередь, можно рассматривать как важный социокультурный мотив, способствующий формированию социально зрелой личности, стремящейся к профессиональной компетентности. Выбор профессии военного специалиста в учебных заведениях ВНГ РФ курсантами можно рассматривать как проявление их воли и стремления к служению в контексте нынешней геополитической обстановки. Это является осознанным решением, которое требует внимания.

Также стоит подчеркнуть, что альтруистический подход курсанта, который готовится стать офицером, заключается в первую очередь в гарантии безопасности человека, общества и государства. Это основополагающий принцип их обучения и подготовки. Основной же целью курсантов является приобретение обширных знаний, которые будут способствовать развитию профессиональных навыков и компетенций, необходимых для работы офицером ВНГ РФ. Поэтому особое внимание уделяется развитию когнитивного и знаниевого потенциала будущих офицеров, что помогает им адаптироваться к различным служебно-боевым ситуациям [9, С. 136-138].

Результаты и обсуждения

Исследования показывают, что ориентация на материальные блага может снижать альтруистические устремления среди курсантов. В то же время, стремление к власти и уважение к иерархии часто являются частью военной культуры, и курсанты относятся к этому с должной серьёзностью. В их мотивации преобладает преданность службе, готовность к изменениям в профессиональном плане и желание набираться

опыта, а также исполнение долга перед страной [10, С. 102-106].

Нельзя не упомянуть, что в различных группах курсантов присутствуют уникальные корреляционные связи. К примеру, в группе курсантов-лингвистов было выявлено наибольшее количество динамических связей, что указывает на особенности в их взаимодействии и взглядах, которые могут влиять на их профессиональное развитие и восприятие обязанностей. Анализируя частоту и характер взаимосвязей среди курсантов, было выявлено, что курсанты-психологи занимают второе место с девятью существенными связями, из которых три показателя соответствуют 1% уровню значимости, а семь – 4% уровню, причём все связи носят положительный характер. В группе курсантов-юристов обнаружено шесть связей, одна из которых соответствует 1% уровню значимости, а остальные пять – 5% уровню, среди которых присутствует одна отрицательная связь.

Такие результаты могут быть объяснены как индивидуальными особенностями курсантов военных учебных заведений ВНГ РФ, так и особенностями их будущей профессии. Профессия военнослужащих обладает деонтологической сложностью и требует глубокого понимания морально-этических принципов. В рамках этой профессии защита человека и общества предполагает возможность применения силы при необходимости.

На основании проведённого анализа познавательной активности курсантов было выявлено, что на начальном этапе обучения в военных учебных заведениях ВНГ РФ особое значение имеет организация учебного процесса. В процессе обучения акцент смещается на приобретение необходимых профессиональных навыков. Это является «одной из основных проблем образования в системе военных вузов ВНГ РФ – противоречие между быстрыми темпами приращения знаний и ограниченными возможностями их усвоения курсантами. Решение этой проблемы требует пересмотра парадигмы образования, нацеленной на достижение абсолютного образовательного идеала воспитание всесторонне развитой личности офицера, и переходу к подготовке военных специалистов, которые завтра придут в войска и будут выполнять поставленные служебно-боевые задачи» [11, С. 127].

Выводы

Проведённое исследование показало, что мотивационные установки курсантов, определяющие их выбор военной специальности, имеют определённые отличия. Это требует разработки новых психолого-педагогических методов по формированию мотивации к профессиональному развитию, что будет способствовать подготовке курсантов в соответ-

ствии с современными условиями.

В перспективе предстоит создание экспериментальной модели, которая позволит изучить формирование познавательной активности у курсантов в процессе обучения в военном вузе Росгвардии и адаптировать этот процесс к текущим реалиям. В представленной концепции мы ставим задачу улучшения предсказания эффективности развития мотивационного аспекта при обретении профессиональных навыков. Целью является оперативное включение изменений в образовательную программу, что достигается через персонализированные психологические консультации для каждого обучающегося. Это должно помочь в повышении качества подготовки специалистов, гарантируя их соответствие современным требованиям профессиональной деятельности.

Предлагаемый подход позволит эффективно адаптировать учебный процесс, сосредоточив внимание на индивидуальных особенностях курсантов и их внутренней мотивации. Это, в свою очередь, предполагает своевременное выявление и решение проблем, возникающих в процессе обучения, в целях формирования полноценного профессионального мастерства.

Библиографический список

1. Зоткина Т.А. Формирование познавательной активности курсантов образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний: потенциал образовательных организаций федеральной службы исполнения наказаний // V международный пенитенциарный форум «преступление, наказание, исправление» (приуроченный к проведению в 2021 году в российской федерации года науки и технологий) Сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 9 томах. Том 8. Рязань, 2021 Издательство: Академия ФСИН России. С. 143-146.
2. Григорьев, О.В., Кононов А.Н. К вопросу о взаимосвязи правового и нравственного воспитания курсантов военных вузов. // Право и образование. 2010. № 11. С. 52-58.
3. Снигирев А.Л. Учебное моделирование в процессе формирования военно-профессиональных компетенций будущих офицеров. автореферат дис. ... кандидата педагогических наук / Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2013. 22 с.
4. Арсеньев В.В., Радзицкая Я.И. Активизация познавательной деятельности курсантов военного вуза в условиях компьютерных технологий // Теория и практика обеспечения пограничной безопасности Республики Казахстан: Материалы Республиканской научно-теоретической конференции. Алматы: АПС КНБ РК, 2014. С. 312-317.
5. Чебатарев В.А., Сметанин А.А. Формы и методы активизации познавательной деятельности курсантов по военно-профессиональным дисциплинам // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2019. № 2(2). С. 91-94.
6. Изосимов Д.В. Активизация учебно-познавательной деятельности курсантов военного вуза с применением активных методов обучения // Universum: психология и образование. 2020. № 2(68). С. 10-12.
7. Миняйленко Н.Н., Лунгу А.С. Генезис внутренних войск МВД России как элемента системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. // Военно-юридический журнал. 2010. № 1. С. 2-5.
8. Иванов М.С., Утюганов А.А., Яницкий М.С., Серый А.В. Безопасность в системе ценностно-смысловых ориентаций офицеров российской национальной гвардии: на примере

- курсантов – будущих офицеров. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2020. Т. 17. № 3. С. 440-458.
9. Прошин В.А. Эволюция институциональной и правовой основы обеспечения национальной безопасности. В сборнике: Проблемы формирования правового социального государства в современной России. Материалы XIV всероссийской национальной научно-практической конференции. 2018. С. 136-138.
10. Миняйленко Н.Н. Экспериментальная оценка структуры интеллекта и уровня адаптации офицеров при поступлении в адъюнктуру военных вузов войск национальной гвардии Российской Федерации. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2016. № 9 (139). С. 102-106.
11. Литвиненко Н.М., Григорьев О.В. Современные технологии обучения в системе вузов Федеральной службы войск национальной гвардии // Научный альманах. 2016. № 7-2 (21). С. 123-127.

References

1. Zotkina T.A. Formation of cognitive activity of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service: potential of educational organizations of the Federal Penitentiary Service // V International Penitentiary Forum "Crime, Punishment, Correction" (dedicated to the Year of Science and Technology in the Russian Federation in 2021) Collection of abstracts of speeches and reports of participants: in 9 volumes. Volume 8. Ryazan, 2021 Publisher: Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia. P. 143-146.
2. Grigoriev, O.V., Kononov A.N. On the relationship between legal and moral education of cadets of military universities. // Law and education. 2010. № 11. P. 52-58.
3. Snigirev A.L. Educational modeling in the process of forming military-professional competencies of future officers. abstract of dissertation. ... candidate of pedagogical sciences / Kemerovo State University. Kemerovo, 2013. 22 p.
4. Arsenyev V.V., Radzitskaya Ya.I. Activation of cognitive activity of cadets of a military university in the context of computer technologies // Theory and practice of ensuring border security of the Republic of Kazakhstan: Materials of the Republican scientific and theoretical conference. Almaty: APS KNB RK, 2014. P. 312-317.
5. Chebatarev V.A., Smetanin A.A. Forms and methods of activating the cognitive activity of cadets in military-professional disciplines // Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2019. № 2 (2). P. 91-94.
6. Izosimov D.V. Activation of educational and cognitive activity of cadets of a military university using active teaching methods // Universum: psychology and education. 2020. № 2 (68). P. 10-12.
7. Minyaylenko N.N., Lungu A.S. Genesis of the Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia as an Element of the National Security System of the Russian Federation. // Military Law Journal. 2010. № 1. P. 2-5.
8. Ivanov M.S., Utyuganov A.A., Yanitsky M.S., Sery A.V. Security in the System of Value-Semantic Orientations of Officers of the Russian National Guard: Using the Example of Cadets - Future Officers. // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Psychology and Pedagogy. 2020. Vol. 17. № 3. P. 440-458.
9. Proshin V.A. Evolution of the Institutional and Legal Framework for Ensuring National Security. In the collection: Problems of Formation of a Legal Social State in Modern Russia. Proceedings of the XIV All-Russian National Scientific and Practical Conference. 2018. P. 136-138.
10. Minyaylenko N.N. Experimental assessment of the structure of intelligence and the level of adaptation of officers upon admission to the postgraduate studies of military universities of the National Guard Troops of the Russian Federation. // Scientific Notes of P.F. Lesgaft University. 2016. № 9 (139). P. 102-106.
11. Litvinenko N.M., Grigoriev O.V. Modern teaching technologies in the system of universities of the Federal Service of the National Guard Troops // Scientific Almanac. 2016. № 7-2 (21). P. 123-127.

